

Caracterización fisicoquímica y microbiológica del queso semiduro fortificado con *Spirulina* (*Arthrospira platensis*)

Physicochemical and microbiological characterization of semi-firm cheese fortified with Spirulina (Arthrospira platensis)

Rafael A. Murgas Arambulo

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal, Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0005-1643-2267> | Correo Electrónico: rafaelmurgasa@gmail.com

Reinaldo A. Briñez Castro

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal, Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0000-4892-0138> | Correo Electrónico: reinaldobrinez1@gmail.com

Laura R. Soto Arrieta

Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Química, Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0000-0002-4250-5088> | Correo Electrónico: laurasotoarrieta@gmail.com

Recibido: 17-07-2025 Admitido: 30-07-2025 Aprobado: 15-08-2025

DOI:

Resumen

En Venezuela, el consumo de alimentos funcionales ha experimentado un incremento en las últimas décadas. El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente un queso semiduro fortificado con *Spirulina* (*Arthrospira platensis*). Para ello, se empleó un diseño experimental completamente al azar, con la realización de análisis sensoriales, fisicoquímicos y microbiológicos conforme a las Normas COVENIN. En la caracterización fisicoquímica, se observaron diferencias significativas (prueba *t-student*, $p < 0,05$) en el contenido de grasa (31,62 % vs. 25,02 %), proteína (18,23 % vs. 17,70 %) y humedad (41,34 % vs. 40,06 %) entre el queso fortificado y el control, respectivamente. El contenido de cenizas no mostró variaciones significativas ($p > 0,05$). Los análisis microbiológicos confirmaron la ausencia de *Salmonella* y *E. coli* dentro de los límites permisibles; sin embargo, los recuentos de *Staphylococcus aureus* ($3,9 \times 10^3$ UFC/g) superaron el límite establecido por la norma COVENIN 3821 ($< 1 \times 10^2$ UFC/g). Se concluye que la fortificación con *Spirulina* al 0,33 % es tecnológicamente viable y mejora el perfil nutricional del queso semiduro, aunque se deben optimizar las buenas prácticas de manufactura para garantizar su inocuidad microbiológica.

Palabras clave: Queso semiduro, Alimentos funcionales, *Spirulina* (*Arthrospira platensis*), Inocuidad de los alimentos, Análisis bromatológico

Abstract

In Venezuela, the consumption of functional foods has increased in recent decades. The present study aimed to characterize a semi-hard cheese fortified with Spirulina (Arthrospira platensis) from a physicochemical and microbiological perspective. For this purpose, a completely randomized experimental design was employed, including sensory, physicochemical, and microbiological analyses in accordance with COVENIN standards. In the physicochemical characterization, significant differences (t-test, $p < 0.05$) were observed in fat content (31.62% vs. 25.02%), protein (18.23% vs. 17.70%), and moisture (41.34% vs. 40.06%) between the fortified cheese and the control, respectively. Ash content did not show significant variations ($p > 0.05$). Microbiological analyses confirmed the absence of Salmonella and E. coli within permissible limits; however, the counts of Staphylococcus aureus (3.9×10^3 CFU/g) exceeded the established limit. According to the COVENIN 3821 standard ($< 1 \times 10^2$ CFU/g). It is concluded that fortification with 0.33%